

შოთა რუსთაველის საქართველოს
ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

SHOTA RUSTAVELI NATIONAL SCIENCE
FOUNDATION OF GEORGIA

ჩვენ ვცდილობთ უზრუნველყონ გენდერული თანასწორობა ჩვენი ორგანიზაციის შიგნით და განვახორციელოთ სტრუქტურული ცვლილებები STEM სფეროებში ქალი მკვლევარების გასაზრდელად, მათი კარიერული პერსპექტივების გასაუმჯობესებლად და გენდერული განზომილების ინტეგრირებაში კვლევასა და ინოვაციებში.

გენდერული თანასწორობის სტატუსის ანალიზი

გენდერული მიკერძოებულების და უთანასწორობის ვრცელი შეფასება, როგორც დაწესებულების შიგნით, ასევე გარე ინოვაციების ეკოსისტემაში.

ეს კვლევა განხორციელდა შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მიერ CALIPER პროექტის კონტექსტში, დაფინანსებული ევროკავშირის Horizon 2020 კვლევისა და ინოვაციების პროგრამის მეშვეობით, საგრანტო ხელშეკრულების No 873134 ფარგლებში.

გენდერული თანასწორობის სტატუსი დაწესებულებაში

შიდა შეფასება მოიცავდა ევროპული კვლევითი სივრცის სამ პრიორიტეტს გენდერული თანასწორობის შესახებ და შეისწავლა ისინი კონკრეტული საქმიანობის/მომსახურების სფეროების მიხედვით, SRNSFG– ში, თვისებრივი და რაოდენობრივი მონაცემების შეგროვებით.

მონაცემთა შეგროვება განხორციელდა ინსტიტუტის მკვლევრების მიერ, დოკუმენტაციის კვლევის, პოლიტიკის ანალიზის, ინტერვიუების, გამოკითხვებისა და ფოკუს ჯგუფების მეშვეობით.

ძირითადი შედეგები

ადამიანური რესურსები

ფონდში არ არსებობს გენდერულ თანასწორობასთან დაკავშირებული პროტოკოლები/პოლიტიკა, თუმცა ფონდი ვალდებულია დაიცვას ეროვნულ დონეზე არსებული რეგულაციები.

დასაქმების პროცესში, მეტ ქალს შეაქვს განაცხადი სხვადასხვა დეპარტამენტების გამოცხადებულ ვაკანსიებზე, წარმატებით გადადიან კონკურსის შემდეგ ეტაპებზე და აფორმებენ კონტრაქტებს. მაგრამ ძირითადად ისინი საქმეებიან საშუალო ან დაბალ თანამდებობებზე, ხოლო მაღალ თანამდებობებს ძირითადად იკავებენ მამაკაცები.

33% ქალი ტოპ მენეჯერები

67% კაცი ტოპ მენეჯერები

90% ქალი საშუალო მენეჯერები

36% კაცი საშუალო მენეჯერი

64% ქალი დაბალი მენეჯერი

10% კაცი საშუალო მენეჯერები

*Council of the European Union (2015). Conclusions on advancing Gender Equality in the European Research Area. RECH 295, COMPET 551, SOC 703

ეს კვლევა განხორციელდა შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მიერ CALIPER პროექტის კონტექსტში, დაფინანსებული ევროკავშირის Horizon 2020 კვლევისა და ინოვაციების პროგრამის მეშვეობით, საგრანტო ხელშეკრულების No 873134 ფარგლებში.

გენდერული თანასწორობის სტატუსი დაწესებულებაში

ფონდს არ აქვს განსაზღვრული პერსონალის დაწინაურების გამჭვირვალე და კონკრეტული კრიტერიუმები, მაგალითად, დამატებითი განათლება, აგრეთვე ინდივიდუალური მუშაობის შეფასება, არც თანამშრომელთა დახმარების ზომები ცხოვრების მნიშვნელოვანი მოვლენების დროს, როგორცაა მშობიარობა, მოვლის პერიოდი და ა.შ. როგორც ჩანს, ეს ეხება ფონდში სამუშაო ცხოვრებისა და ბალანსის საკითხებს, და ამ ბოლო წლებში ქალების სამსახურიდან წასვლის ყველაზე მაღალი წილი შესაძლოა ამის ნიშანს წარმოადგენს.

ინსტიტუციური მმართველობა

ამჟამად, ფონდში არ არსებობს სტრატეგიები და / ან პოლიტიკა, რომელიც ითვალისწინებს გენდერულ ბალანსს გადაწყვეტილების მიღების პროცესში.

არ არის ცალკე ბიუჯეტი, რომელიც მიმართულია გენდერული თანასწორობის საკითხებზე და არ არის სწავლების სერვისები/აქტივობები ხელმძღვანელობის თანამდებობებზე ქალებისთვის განკუთვნილი.

მმართველი საბჭოების, კომიტეტებისა და / ან დროებითი სტრატეგიული სამუშაო ჯგუფების გენდერული შემადგენლობა დისბალანსირებულია, მამაკაცი წევრების მნიშვნელოვანი უმრავლესობის გამო.

მიუხედავად იმისა, რომ არ არსებობს ოფიციალური სამოქმედო გეგმა კომუნიკაციების მიმართულებით, ფონდი იყენებს ინკლუზიურ ენას, ხოლო შინაარსი თავისუფალია სექსისტური ენისა და დისკრიმინაციული ტერმინოლოგიისგან.

შიდა კომუნიკაციის თვალსაზრისით, პერსონალი ითვალისწინებს ინსტიტუციურ მითითებებს და ადგილობრივ კანონებს გენდერულად სენსიტიური ენის გამოყენების შესახებ, მაგრამ არ არსებობს შესაბამისი ტრენინგები და მითითებები გენდერულად სენსიტიური მიუკერძოებელი კომუნიკაციის / ენის გამოყენების შესახებ.

გენდერული თანასწორობის სტატუსი დაწესებულებაში

კვლევის დაფინანსება

დაფინანსების შესახებ გადაწყვეტილების მიმღები ორგანოების შემადგენლობაში არ არსებობს მონაცემები გენდერული თანაფარდობის შესახებ. ფონდის პოლიტიკა შემფასებლების აყვანის შესახებ არ შეიცავს კონკრეტულ გენდერულად სენსიტიურ პროტოკოლებს.

ბოლო 3 წლის განმავლობაში
ქალთა და მამაკაცთა წილი
სამეცნიერო შეფასების / შერჩევის
პანელებში / კომიტეტებში

238 კაცები

146 ქალები

ფონდი ასაქმებს კვლევის შემფასებლებს შრომის კოდექსის საფუძველზე, მაგრამ ის არ შეიცავს გენდერულად სენსიტიურ კრიტერიუმებს ან მოთხოვნებს და ამჟამად შემფასებლები ძირითადად მამაკაცები არიან. ასევე ისინი არ იღებენ დამატებით ტრენინგებს ან მითითებებს გენდერული სტერეოტიპებისა და მიკერძოებების შესახებ.

უფრო მეტიც, კვლევების შინაარსში გენდერული განზომილების ინტეგრაცია ჯერ არ არის გათვალისწინებული და არ წარმოადგენს ფონდის მოთხოვნას დაფინანსების მისაღებად ვინაიდან ამ თემაზე არ არსებობს სახელმძღვანელო მითითებები ან ტრენინგები, როგორც გრანტის აპლიკანტებისთვის, ასევე შემფასებლებისთვის.

ინტერსექციონალურობა

ამ დროისთვის, ერთადერთი ხელმისაწვდომი დოკუმენტი, რომელიც მოიცავს გენდერული თანასწორობის საკითხს სხვა დისკრიმინაციებთან და სტრუქტურულ უთანასწორობასთან ერთად, არის ფონდის გენერალური დირექტორის ბრძანების N187 მე -14 მუხლი. ამ საკითხთან დაკავშირებით სხვა კონკრეტული ინსტიტუციური ზომები არ არსებობს, რაც გულისხმობს ამ თემაზე ცნობიერების ამაღლების ღონისძიებების საჭიროებას.

სრული ანგარიში საჯაროდ ხელმისაწვდომია [აქ](#).

ეს კვლევა განხორციელდა შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მიერ CALIPER პროექტის კონტექსტში, დაფინანსებული ევროკავშირის Horizon 2020 კვლევისა და ინოვაციების პროგრამის მეშვეობით, საგრანტო ხელშეკრულების No 873134 ფარგლებში.

გენდერული თანასწორობის სტატუსი ინოვაციების ეკოსისტემაში

გარე შეფასების პირველი ნაწილი მოიცავდა ეროვნული სამართლებრივი და პოლიტიკის ჩარჩოს ანალიზს. მეორე ორიენტირებულია ეროვნული და რეგიონალური ინოვაციების ეკოსისტემებზე. კონტექსტური ანალიზი განხორციელდა სპეციალური კვლევის საშუალებით და მოიცავდა შიდა დაინტერესებული მხარეების ინტერვიუსებს. გარდა კონტექსტური ანალიზისა, ფონდის მიერ ჩატარდა სხვა აქტივობებიც გარე დაინტერესებულ მხარეებთან არსებული და პოტენციური სინერგიების დასადგენად. აქტივობები მოიცავდა ფოკუს ჯგუფებს შიდა დაინტერესებულ მხარეებთან, გამოკითხვებს გარე დაინტერესებული მხარეებისთვის და სოციალური ქსელის ანალიზს.

ძირითადი შედეგები

ეროვნული სამართლებრივი და პოლიტიკის ჩარჩო

დღეისათვის სამი ძირითადი ეროვნული სააგენტოა პასუხისმგებელი ქვეყანაში გენდერული თანასწორობის განვითარებაზე:

პარლამენტის გენდერული თანასწორობის საბჭო

სახალხო დამცველის გენდერის დეპარტამენტი

უნებართაშორისი კომისია გენდერული თანასწორობის, ქალთა მიმართ ძალადობისა და ოჯახში ძალადობის საკითხებზე

კანონმდებლობიდან ყველაზე რელევანტურია საქართველოს კანონი გენდერული თანასწორობის შესახებ, რომელიც განსაზღვრავს სახელმწიფოს ვალდებულებას უზრუნველყოს ქალთა და მამაკაცთა თანასწორობა საზოგადოებრივი ცხოვრების ყველა სფეროში, მათ შორის განათლებასა და მეცნიერებაში.

ამასთან, გენდერული თანასწორობის შესახებ როგორც ეროვნული კანონმდებლობა, ასევე სამოქმედო გეგმები არ შეიცავს სპეციფიკურ მექანიზმებს, უმაღლესი განათლების, მეცნიერული კვლევებისა და ინოვაციების სფეროში ნაკლებად წარმოდგენილ გენდერისთვის; და კვლევაში გენდერული განზომილების ინტეგრაცია არ ხორციელდება არცერთი პროგრამით.

ეს კვლევა განხორციელდა შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მიერ CALIPER პროექტის კონტექსტში, დაფინანსებული ევროკავშირის Horizon 2020 კვლევისა და ინოვაციების პროგრამის მეშვეობით, საგრანტო ხელშეკრულების No 873134 ფარგლებში.

გენდერული თანასწორობის სტატუსი ინოვაციების ეკოსისტემაში

ეროვნული ინოვაციური ეკოსისტემების ანალიზი

საერთო ჯამში, ქალი სტუდენტებისა და მკვლევრების თანაფარდობა, რომლებიც სწავლობენ და / ან ატარებენ კვლევას STEM დისციპლინებში, მამაკაცთა ექვივალენტის დაახლოებით ნახევარია.

STEM სტუდენტები

29.47%
კაცი

15.58 %
ქალი

მკვლევარები ინჟინერიაში და ტექნიკური

23 % კაცი

12 % ქალი

გარდა ამისა, start-up -ის დამფუძნებელი ქალები ნაკლებია, ვიდრე მათი კოლეგა მამაკაცები; ხოლო შეუსაბამობა კიდევ უფრო თვალსაჩინოა კომპანიის მფლობელთა წილში, სადაც საკუთრების უმრავლესობა მამაკაცებს ეკუთვნის.

დამწყებთა დამფუძნებლები
სქესის მიხედვით

29% ქალი

52% კაცი

19%
არ არის
იდენტიფიცირებული

კომპანიების უმრავლესობის
საკუთრება სქესის მიხედვით

80,8% კაცი

19,2% ქალი

შექმნილია ტექნიკური და ბიზნეს სერვისების განვითარების ეროვნული დახმარების სქემები, რაც ხელს შეუწყობს სანარმოებს ინოვაციური საქმიანობის დანერგვაში მათი წარმოების პროცესებში. ამასთან, გენდერული განზომილების ინტეგრაცია ასეთ პროცესებში არ არის განხილული.

ქალების მენარმეობას მხარს უჭერენ სტრატეგიები, სადაც ხაზგასმულია ქალის სამენარმეო და ეკონომიკურ საქმიანობაში უფრო ღრმად ჩართვის მნიშვნელობა. მხარდაჭერი ჩარჩოს მიუხედავად, გენდერული სტერეოტიპები შენარჩუნებულია, რაც განაპირობებს სამუშაოს განაწილებას გენდერის მიხედვით და განსხვავებას ეკონომიკურ შესაძლებლობებში.

ეს კვლევა განხორციელდა შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მიერ CALIPER პროექტის კონტექსტში, დაფინანსებული ევროკავშირის Horizon 2020 კვლევისა და ინოვაციების პროგრამის მეშვეობით, საგრანტო ხელშეკრულების No 873134 ფარგლებში.

გენდერული თანასწორობის სტატუსი ინოვაციების ეკოსისტემაში

სოციალური ქსელის ანალიზი

სოციალური ქსელის ანალიზი მოიცავდა 40 გარე დაინტერესებულ მხარეს, რომელთა უმეტესობა აკადემიისა და უნივერსიტეტების სექტორის წარმომადგენლები იყვნენ. საერთო ჯამში, ფონდის მხრიდან 24 დაინტერესებულ მხარესთან თანამშრომლობას ხელმძღვანელობენ ქალები, რომელიც მოიცავს ერთობლივ კონკურსებს და პროექტებს, სემინარებს, ვებინარებს და ერთობლივ ღონისძიებებს, მაგრამ არანაირი თანამშრომლობა არ არსებობს გენდერული თანასწორობის მიმართულებით.

დაინტერესებულმა მხარეებმა აღნიშნეს, რომ მათ უკვე განახორციელეს მოქმედებები გენდერული უთანასწორობის დასაძლევად, მაგრამ გამოთქვეს სურვილი ფონდთან შემდგომი თანამშრომლობისა გენდერული თანასწორობის მიმართულებით მუდმივი დისბალანსის დასაძლევად.

შემოთავაზებულია ისეთი ქმედებები, როგორცაა ინიციატივების თანაორგანიზაცია (მაგ. დისკუსიები, ღონისძიებები, ღია ლექციები, სემინარები და ა.შ.), კვლევითი პროექტების წარდგენა, აკადემიურ და სამეცნიერო გარემოში კარგი გამოცდილების გაზიარება და ქალი მკვლევრებისთვის სპეციალური გრანტების შემოღება.

სრული ანგარიში საჯაროდ ხელმისაწვდომია აქ.

CALIPER
Gender Equality in STEM Research

ეს კვლევა ჩატარდა „ჰორიზონტი 2020“-ის პროექტი CALIPER-ის კონტექსტში.

შედეგები გამოყენებული იქნება პროექტის განხორციელების შემდეგი ფაზებისთვის.

SRNSFG არის ერთ – ერთი 9 ევროპის სამეცნიერო ორგანიზაციებიდან , რომელიც მონაწილეობს CALIPER-ში იმისთვის რომ, შეიმუშავოს გენდერული თანასწორობის გეგმა და ჩაერთოს ადგილობრივ ინოვაციურ ცენტრებში მიღებული ცოდნის აკადემიის მიღმა გადასაცემად.

შეიტყვეთ მეტი CALIPER- ის შესახებ

ეს კვლევა განხორციელდა შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მიერ CALIPER პროექტის კონტექსტში, დაფინანსებული ევროკავშირის Horizon 2020 კვლევისა და ინოვაციების პროგრამის მეშვეობით, საგრანტო ხელშეკრულების No 873134 ფარგლებში.